

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE FUMAR NO PERÍODO DA ADOLESCÊNCIA ALTERAÇÕES SISTÊMICAS E BUCAIS: REVISÃO DE LITERATURA

Electronic smoking devices during adolescence: systemic and oral changes: a literature review

Ana Clara Souza Resende¹ ;
Fernanda Aparecida Pereira Martins¹ ;
Laura Vitória Silva Loredó¹ ;
Lorena Dornelas Rodrigues Couto¹ ;
Thiago de Amorim Carvalho²

RESUMO

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Introdução: Nas últimas décadas houve uma relativa mudança no que se refere ao cigarro, o tradicional tem sido gradativamente substituído pelo dispositivo eletrônico devido as políticas públicas já existentes que ressaltam o prejuízo do tabaco. Porém devido ao seu uso ainda recente os dispositivos eletrônicos de fumar não tem a mesma campanha de conscientização, o que não reduz seus efeitos na saúde especialmente de seu público de maior alcance, os adolescentes. **Objetivo:** Identificar na literatura o resultado que o uso de dispositivos eletrônicos de fumar podem trazer para a vida dos adolescentes, compreendendo aspectos biológicos comportamentais e epidemiológicos, buscando compreender os possíveis riscos, lacunas na literatura e o resultado disso para a saúde pública e odontológica no período da adolescência. **Metodologia:** revisão narrativa de literatura acerca do uso de dispositivos de fumar na adolescência e seus impactos neste ciclo de vida. Os estudos utilizados foram selecionados a partir de uma procura em base de dados como Consensus, Scielo, PubMed, Google Scholar utilizando palavras referentes ao tema abordado como: “cigarro eletrônico”, “vaping”, “saúde bucal” e “adolescência”. **Conclusão:** Alterações de saúde em adolescentes relacionadas ao uso de sistemas eletrônicos de liberação de nicotina são frequentes entre os mais jovens, resultado de uma estimulação de pares e de mídias sociais. A percepção falsa de um menor risco e a popularização do uso sem regularização para políticas de conscientização permitem que exista uma adesão precoce dos jovens a esses dispositivos o que aumenta cada vez mais a problemática na saúde dos adolescentes propiciando disfunções neurológicas, cardiorrespiratórias e na saúde bucal.

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Cigarro eletrônico, Vaping, Saúde bucal, Adolescência

ABSTRACT **Introduction:** In recent decades, there has been a relative shift regarding cigarette use; the traditional cigarette has been gradually replaced by electronic devices due to existing public policies that highlight the harm caused by tobacco. However, because of their more recent use, electronic smoking devices have not been the focus of the same awareness campaigns, which does not diminish their harmful effects on health, especially among their main target audience, adolescents. **Objectives:** To identify in the literature the effects that the use of electronic smoking devices can have on adolescents' lives, encompassing biological, behavioral, and epidemiological aspects, aiming to understand the possible risks, gaps in the literature, and the implications for public and oral health during adolescence. **Methods:** A narrative literature review on the use of electronic smoking devices during adolescence and their impacts on this stage of life. The studies were selected through searches in databases such as Consensus, Scielo, PubMed, and Google Scholar, using keywords related to the topic, including “electronic cigarette,” “vaping,” “oral health,” and “adolescence.” **Conclusion:** Health alterations in adolescents related to the use of electronic nicotine delivery systems are frequent among younger individuals, resulting from peer influence and social media stimulation. The false perception of lower risk and the popularization of use without regulation or awareness policies enable the early adoption of these devices by young people, which increasingly exacerbates health issues in adolescents, leading to neurological, cardiorespiratory, and oral health dysfunctions.

Keywords: Electronic Cigarettes, Vaping, Oral Health, Adolescent

INTRODUÇÃO

A redução do tabagismo tradicional tem sido observada em diversos países, resultado de políticas públicas e campanhas de conscientização sobre seus danos. Contudo, esse declínio foi acompanhado pela introdução dos dispositivos eletrônicos de fumar (DEFs), como os cigarros eletrônicos e os vapes, divulgados como alternativas seguras e modernas ao tabaco. Entretanto o uso desses dispositivos entre adolescentes tem aumentado (SALARI et al., 2024) e está associado a uma maior probabilidade de iniciação do tabagismo e de consumo de outras substâncias psicoativas pela juventude (ALADEOKIN; HAIGHTON, 2019; LAU et al., 2023). Além disso, a percepção equivocada de menor risco e o apelo tecnológico contribuem para a adesão precoce desses produtos (ALY et al., 2022).

O aumento do uso de DEFs entre os adolescentes tem se tornado um problema de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de um quinto dos jovens entre 15 e 24 anos já experimentaram cigarro eletrônico, com números mais altos observados em países como Estados Unidos, Reino Unido e Brasil (JORGE., 2023). É evidente que isso está ligado ao caráter atrativo dos DEFs, que possuem sabores variados, design contemporâneo e estratégias de marketing presentes nas redes sociais (GUERRA CASTILLO et al., 2024; KHODAEI et al., 2025).

As divulgações proporcionam uma percepção de baixo risco associada aos DEFs impulsionado seu uso entre jovens. Muitos acreditam que esses produtos são menos nocivos que o cigarro convencional, devido à ausência de combustão e à influência de campanhas digitais que os apresentam como alternativas seguras. Essa falsa crença é agravada pela falta de regulamentação e de informação científica acessível. Nesse sentido, a cultura digital e a influência de pares reforçam a normalização desse hábito. Apesar dessa percepção, os DEFs causam danos significativos à mucosa oral e aos tecidos periodontais (CICHONSKA; KUSIAK; GONIEWICZ., 2024).

Os dispositivos, contêm nicotina como principal agente aditivo, além de outros compostos tóxicos e carcinogênicos, que podem provocar prejuízos cognitivos, de memória e de controle comportamental. Durante a adolescência, fase em que o cérebro ainda está em desenvolvimento, essas substâncias interferem nas sinapses e na plasticidade neural, favorecendo a dependência à nicotina. O uso precoce desses dispositivos pode alterar permanentemente os circuitos neurais e, com o tempo, levar à transição para o consumo de cigarros convencionais. (YUAN; CROSS; LOUNGHILIN E LESLIE., 2015)

A desinformação, portanto, contribui para a expansão desse comportamento de risco. O uso de vapes por adolescentes tem se tornado cada vez mais comum e difundido em ambientes frequentados pelos mesmos, sendo assim, justifica-se que seja estudado os impactos do seu uso tanto na saúde bucal quando na saúde sistêmica da população referida, uma vez que pela relevância e atualidade do assunto é de importância significativa o papel das revisões para informar profissionais da saúde e o público sobre os impactos do uso desses cigarros eletrônicos na adolescência. É essencial promover educação em saúde que desmistifique a suposta ausência de perigo desses dispositivos.

O objetivo deste trabalho foi identificar na literatura o impacto do uso de dispositivos eletrônicos de fumar no desenvolvimento biológico, comportamental e epidemiológico, considerando a percepção de risco, lacunas na literatura e as implicações para a saúde pública e odontológica na adolescência.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão narrativa acerca do uso de dispositivos eletrônicos de fumar e a adolescência analisando na literatura o impacto do uso no desenvolvimento biológico, comportamental e epidemiológico, considerando a percepção de risco, lacunas na literatura e implicações para a saúde pública e odontológica. Os dados foram obtidos de plataformas como Pubmed, Scielo e EbscoHost entre outras. Serão incluídos apenas obras que tratem de adolescentes, dispositivos de fumar unicamente eletrônicos em um contexto mundial geral. Como assessoria para busca de artigos foi utilizada a inteligência artificial Consensus, e os artigos identificados foram lidos na íntegra pelos autores.

DISCUSSÃO

Os dispositivos eletrônicos de fumar (DEFs) são aparelhos que aquecem um líquido composto por nicotina, glicerina vegetal, propilenoglicol e aromatizantes, transformando-o em vapor para inalação, sem que haja combustão do tabaco. Sua estrutura inclui bateria, resistência, reservatório e bocal, e o aquecimento ocorre quando o usuário traga ou ativa o dispositivo (GRANA; BENOWITZ; GLANTZ, 2014).

Eles podem ser classificados conforme sua evolução tecnológica. As primeiras gerações, chamadas *e-cigarettes* ou *cigalikes*, imitam o cigarro comum e são descartáveis. As segundas gerações, conhecidas como vapes, possuem tanques recarregáveis e maior produção de vapor. As terceiras gerações, os mods, permitem ajustar potência e temperatura, oferecendo personalização ao usuário (GLASSER et al., 2017).

Em contrapartida a disseminação da segurança de seu uso, a utilização de aparelhos eletrônicos de fumar, tem tido um aumento preocupante entre especialmente entre os adolescentes. Nos Estados Unidos cerca de um a cada quatro estudantes já mencionou o uso desses dispositivos, enquanto no Brasil, apesar da proibição da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa), estudos mostram que a experimentação entre estudantes está se tornando cada dia mais comum. O acesso facilitado pela internet impulsiona essa prática, evidenciando que o problema é global e exige esforços específicos para prevenção e concentração juvenil (WANG et al., 2020).

Nesse cenário de aumento de consumo, o uso de cigarros eletrônicos é mais constante entre jovens de classes sociais mais altas, com mais escolaridade e acesso a tecnologias digitais. Os consumidores tendem a enxergar maior risco no uso de cigarros convencionais, mas acham que os eletrônicos são inofensivos, mostrando fragilidade psicossocial e facilidade de acesso a esses dispositivos. Além disso, a curiosidade e a influência dos amigos são fatores cruciais para o início do consumo. O perfil dos consumidores e a forma como são manipulados confirma a necessidade de políticas públicas específicas direcionadas para a prevenção e informar sobre os perigos do uso desses produtos (SAPRU; VARDHAN; GUO; SAXENA., 2020)

Considerando as causas que explicam o crescimento do uso de cigarros eletrônicos entre jovens, sobressaem a curiosidade e a influência de amigos. Os meios de comunicação e as plataformas digitais intensificam essa busca, apresentando os vapes como inofensivos e descolados, enquanto escondem os riscos verdadeiros, como dependência e danos respiratórios. Vários jovens também começam o uso como forma de afirmação de identidade e aceitação social. Enfrentar esse problema requer esclarecimento e regras para a publicidade, acompanhado com estratégias educativas focadas para pais e escolas (SALES et al., 2025).

A nicotina e os componentes presentes no cigarro eletrônico podem afetar diretamente a saúde dos adolescentes, refletindo diretamente em seu desenvolvimento neurológico e provocando dependência

(MENGLU et al., 2015). O período da adolescência é marcado ainda pela plasticidade cerebral, momento em que o cérebro está apto a ser condicionado pelo meio e o uso de cigarros eletrônicos pode impactar diretamente nesse desenvolvimento neurológico trazendo prejuízos para funções como cognição, memória, regulação emocional e até mesmo provocar uma vulnerabilidade para outros vícios (FRANCES, 2020).

Além do impacto neurológico, sabe-se que o uso de cigarros eletrônicos em um período de mudanças biofisiológicas pode também causar males no sistema cardiorrespiratório. Essa problemática ocorre devido a ação da nicotina e dos compostos desses aparelhos que levam a ativação do sistema simpático, essa ativação prolongada pode reduzir a eficiência da respiração, comprometer a distribuição do oxigênio no corpo e favorecer os problemas respiratórios (ESPINOZA-DEROUT et al., 2022). Por isso, adolescentes que usam cigarros eletrônicos de forma frequente tem maiores chances de ter tosse crônica, bronquite, falta de ar e desconforto torácico (HAMBERGER E FELSHER., 2020).

Os efeitos do uso dos cigarros eletrônicos por adolescentes não se limitam apenas as áreas neurológicas e cardiorrespiratórias, uma vez que manifestações bucais ligadas a este uso também acontecem, seja pelo contato com os componentes tóxicos ou com a fumaça. Diversas alterações na mucosa oral podem ser percebidas sendo elas as associadas a gengiva, como infecções e pigmentações, pior higiene oral, maior prevalência de cáries e alterações salivares, desde a quantidade até a composição que também potencializam essas manifestações bucais (HOLLIDAY et al., 2021; CATALA-VALENTIN et al., 2022).

O uso de DEFs entre adolescentes tem se mostrado associado a fatores emocionais e comportamentais, como ansiedade, estresse e baixa autoestima. A busca por alívio de tensões e pela sensação de pertencimento em grupos sociais pode levar jovens a adotarem o uso dos vapes como mecanismo de enfrentamento psicológico (ALY et al., 2022). Essa relação é preocupante, pois o consumo tende a reforçar ciclos de dependência emocional e fisiológica da nicotina, agravando sintomas de ansiedade e depressão. Assim, o uso dos DEFs deixa de representar apenas uma escolha recreativa e passa a refletir um padrão de comportamento influenciado pelo contexto psicológico e social do adolescente (SALARI et al., 2024).

As redes sociais e o marketing digital exercem papel determinante na difusão do uso de DEFs, principalmente entre o público jovem. A estética atrativa dos dispositivos, associada à divulgação de sabores variados e à imagem de modernidade e status, contribui para a construção de uma percepção positiva desses produtos (SALARI et al., 2024). Campanhas publicitárias veladas, influenciadores e estratégias de engajamento digital ampliam o alcance da indústria dos vapes, mascarando seus riscos reais à saúde. Dessa forma, o ambiente virtual se torna um espaço de normalização do consumo, especialmente entre adolescentes em formação de identidade e suscetíveis à influência social (ALY et al., 2022).

Diversas evidências científicas indicam que o uso de DEFs pode atuar como porta de entrada para o tabagismo tradicional. Estudos demonstram que adolescentes que utilizam cigarros eletrônicos apresentam maior probabilidade de iniciar o consumo do cigarro convencional posteriormente (ALADEOKIN; HAIGHTON, 2019). Esse processo é potencializado pela exposição contínua à nicotina, que estimula receptores cerebrais relacionados à dependência e à busca por doses mais intensas. Assim, o uso inicial dos vapes, frequentemente percebido como inofensivo, representa um fator de risco significativo para o desenvolvimento da dependência tabágica em longo prazo (LAU et al., 2023).

A ausência de normas apropriadas referentes à comercialização e propaganda dos cigarros eletrônicos têm contribuído para o aumento do seu consumo entre os adolescentes (ALY et al., 2022; SALES et al., 2025). Embora em alguns países tenham políticas restritivas, como a proibição de vendas a menores, a fiscalização ainda é pequena, o que facilita a expansão desse uso (SALARI et al., 2024). Além disso, a ideia do *vaping* ser uma alternativa melhor quando comparado ao cigarro convencional, mostra a necessidade de políticas públicas integradas (ALADEOKIN; HAIGHTON, 2019; KHODAEI et al., 2025).

Com isso, a escola possui um papel essencial na construção de hábitos saudáveis, sendo um espaço propício para realizar campanhas educativas sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos. Programas interdisciplinares que abordam não somente os danos físicos, mas também os efeitos mentais e sociais do *vaping*, mostram-se eficazes entre adolescentes (SILVA et al., 2024; TEIXEIRA et al., 2025). Além disso, a inclusão de atividades interativas e o uso dos meios digitais podem ampliar o alcance dessas ações, diminuindo a influência do marketing e das redes sociais sobre os jovens (GUERRA CASTILLO et al., 2024; LAU et al., 2023).

O dentista desempenha um papel fundamental na identificação precoce dos sinais clínicos relacionados ao uso de cigarros eletrônicos, como alterações gengivais e inflamação periodontal (SHABIL et al., 2024; CICHONSKA; KUSIAK; GONIEWICZ, 2024). Além desse cuidado clínico, sua função educativa é importante, pois a sala de atendimento representa um ambiente favorável para o diálogo sobre hábitos de risco, especialmente entre os jovens. Uma orientação adequada e empática, pode ser muito eficaz na prevenção do uso e para o fortalecimento de uma cultura de cuidado e responsabilidade com a saúde pessoal (SANTOS et al., 2022; IACOB et al., 2024).

CONCLUSÃO

O uso de DEFs entre adolescentes representa um desafio crescente para a saúde pública, principalmente pela percepção falsa de que o uso é inofensivo, por ser uma alternativa moderna e menos prejudicial, reforçada pelas campanhas, redes sociais e comunicação de pares. A presença de nicotina e compostos

químicos podem alterar a mucosa oral, causar inflamação gengival, modificar o fluxo salivar e aumentar a predisposição a cárie e doença periodontal. Sendo assim, o cirurgião-dentista possui papel essencial não apenas no diagnóstico precoce, mas também na orientação educativa dos adolescentes.

É fundamental que a sociedade e os profissionais da área da saúde, especialmente o cirurgião-dentista, atuando de forma integrada com outros profissionais, tenham como objetivo de combater a desinformação e reduzir o uso desses dispositivos. Campanhas educativas, políticas de fiscalização e ações escolares podem contribuir para a formação de uma geração mais consciente sobre os danos que os DEFs podem causar.

REFERÊNCIAS

ALADEOKIN, A.; HAIGHTON, C. Is adolescent e-cigarette use associated with smoking in later adolescence? Systematic review and meta-analysis. *Tobacco Prevention & Cessation*, v. 5, n. 1, p. 1–10, 2019. Disponível em: <https://www.tobaccopreventioncessation.com/Is-adolescent-e-cigarette-use-associated-with-smoking-in-later-adolescence-Systematic,108553,0,2.html>. Acesso em: 6 out. 2025.

ALY, A. S. et al. Association between harmful and addictive perceptions and e-cigarette use among adolescents: a systematic review. *BMC Public Health*, v. 22, n. 1, p. 1–11, 2022. Disponível em: <https://bmcpublikealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-12610-5>. Acesso em: 6 out. 2025.

CATALA-VALENTIN, A.; BERNARD, J. N.; CALDWELL, M.; MAXSON, J.; MOORE, S. D.; ANDL, C. D. E-cigarette aerosol exposure favors the growth and colonization of oral *Streptococcus mutans* compared to commensal streptococci. *Microbiology Spectrum*, v. 10, e02421-21, 2022. Disponível em: <https://journals.asm.org/doi/10.1128/spectrum.02421-21>. Acesso em: 6 out. 2025.

CICHONSKA, D.; KUSIAK, A.; GONIEWICZ, M. L. The impact of e-cigarettes on oral health — a narrative review. *Dentistry Journal*, Basel, v. 12, n. 12, p. 404, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2304-6767/12/12/404>. Acesso em: 6 out. 2025.

ESPINOZA-DEROUT, J. Electronic cigarette use and the risk of cardiovascular diseases. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, v. 9, 2022. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine/articles/10.3389/fcvm.2022.879726/full>. Acesso em: 6 out. 2025.

GLASSER, A. M. et al. Overview of electronic nicotine delivery systems: a systematic review. *American Journal of Preventive Medicine*, v. 52, n. 2, p. e33–e66, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.10.036>. Acesso em: 6 out. 2025.

GRANA, R.; BENOWITZ, N.; GLANTZ, S. A. E-cigarettes: a scientific review. *Circulation*, v. 129, n. 19, p. 1972–1986, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.007667>. Acesso em: 6 out. 2025.

GUERRA CASTILLO, C.; HOEFT, K. S.; COUCH, E. T.; URATA, J.; HALPERN-FELSHER, B.; CHAFFEE, B. W. Adolescents' experiences and perceptions of e-cigarettes and nicotine addiction. *Substance Use & Misuse*. Philadelphia, v. 59, n. 13, p. 1981–1989, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10826084.2024.2392516>. Acesso em: 6 out. 2025.

HAMBERGER, E. S.; HALPERN-FELSHER, B. Vaping in adolescents: epidemiology and respiratory harm. *Current Opinion in Pediatrics*, v. 32, n. 3, p. 378–383, 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7285995/>. Acesso em: 6 out. 2025.

HOLLIDAY, R.; CHAFFEE, B. W.; JAKUBOVICS, N. S.; KIST, R.; PRESHAW, P. M. Electronic cigarettes and oral health. *Journal of Dental Research*, v. 100, n. 9, p. 906–913, 2021. Disponível em: <https://discovery.dundee.ac.uk/ws/files/57636217/00220345211002116.pdf>. Acesso em: 6 out. 2025.

JORNAL DA UNESP. Popularidade de cigarro eletrônico entre jovens preocupa estudiosos, que temem danos à saúde bucal e novo estímulo à dependência de nicotina. *Jornal da Unesp*, 2023. Disponível em: <https://jornal.unesp.br/2023/05/04/popularidade-de-cigarro-eletronico-entre-jovens-preocupa-estudiosos-que-temem-danos-a-saude-bucal-e-novo-estimulo-a-dependencia-de-nicotina/>. Acesso em: 6 out. 2025.

KHODAEI, A.; REED, A.; KHODAEI, M. Electronic cigarette use (vaping) among adolescents: a narrative review of an emerging public health epidemic. *Cureus*, v. 17, n. 8, e89422, 2025. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12410507/>. Acesso em: 6 out. 2025.

LAU, L. et al. Prospective association between e-cigarette use and subsequent use of psychoactive substances in youth: systematic review and meta-analysis. *Addictive Behaviors*, v. 152, p. 107418, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460323001570>. Acesso em: 6 out. 2025.

LESLIE, F. M. Unique, long-term effects of nicotine on adolescent brain. *Pharmacology Biochemistry and Behavior*, v. 197, p. 173010, 2020. Disponível em: <https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC7484459&blobtype=pdf>. Acesso em: 6 out. 2025.

SALARI, N. et al. Global prevalence of e-cigarette use in youth: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, v. 24, n. 1, p. 1–14, 2024. Disponível em: <https://bmcpubhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-024-18160-2>. Acesso em: 6 out. 2025.

SALES, L. M. A.; GOBIRA, D. M.; LUZ, E. F.; MAROSO, M. M. S. Uso de cigarros eletrônicos entre jovens: implicações para a saúde pública. *Lumen et Virtus*, v. 16, n. 45, p. 937–946, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/view/3235>. Acesso em: 27 out. 2025.

SAPRU, S. et al. E-cigarettes use in the United States: reasons for use, perceptions, and effects on health. *BMC Public Health*, v. 20, p. 1–10, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09572-x>. Acesso em: 6 out. 2025.

SHABIL, M. et al. The impact of electronic cigarette use on periodontitis and periodontal outcomes: a systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*, London, v. 24, p. 1197, 2024. Disponível em: <https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-024-05018-7>. Acesso em: 6 out. 2025.

SILVA, A. C. B. et al. O impacto do uso de cigarros eletrônicos na saúde mental dos adolescentes: uma revisão sistemática. *Revista FT*, Uberaba, v. 28, n. 139, p. 1–15, out. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/o-impacto-do-uso-de-cigarros-eletronicos-na-saude-mental-dos-adolescentes-uma-revisao-sistemica/>. Acesso em: 6 out. 2025.

TEIXEIRA, J. G. N. et al. Os impactos do uso do cigarro eletrônico para a saúde física e mental dos adolescentes e adultos jovens: uma revisão de literatura. In: *Jornada Científica do PROMIC*, 2., 2025, Fortaleza. Anais [...]. Fortaleza: Doity, 2025. Disponível em: <https://doity.com.br/anais/-Jornada-Cient%C3%ADfica%20do%20PROMIC%202025/trabalho/455004>. Acesso em: 6 out. 2025.

WANG, T. et al. E-cigarette use among middle and high school students — United States, 2020. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, v. 69, p. 1310–1312, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6937e1>. Acesso em: 6 out. 2025.

YUAN, M.; CROSS, S. J.; LOUGHLIN, S. E.; LESLIE, F. M. Nicotine and the adolescent brain. *The Journal of Physiology*, v. 593, n. 16, p. 3397–3412, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26018031/>. Acesso em: 6 out. 2025.

